

Construction du questionnaire d'enquête 2024 à la BCUL – site Riponne : fiches descriptives des questions

Document complémentaire au
Mémoire de Master réalisé par :

Delphine LEBOULEUR

intitulé :

**Comprendre l'évolution post COVID-19
des pratiques culturelles des usagers :
le cas de la BCU Lausanne – site Riponne**

Sous la direction de :

Dr. Prof. Benoît EPRON, Professeur HES associé

Et le mandant de la :

Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne

Genève, le 15 août 2024

Information science

Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE)

Contexte

Ce document a été réalisé dans le cadre de l'enquête menée en 2024 sur le site Riponne de la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne (BCUL) concernant l'évolution post COVID-19 des pratiques culturelles de ses usagers-ères.

Il a permis un travail collaboratif dans l'élaboration des questions, tout en conservant la trace des objectifs visés, du paramétrage réalisé sur Qualtrics, des sources consultées et des réflexions menées, dans la perspective d'une étude longitudinale.

Il constitue en outre un document complémentaire au mémoire de Master correspondant, intitulé « Comprendre l'évolution post COVID-19 des pratiques culturelles des usagers : le cas de la BCU Lausanne – site Riponne » (DOI [10.5281/zenodo.13749363](https://doi.org/10.5281/zenodo.13749363)).

Mots-clefs : usagers – pratiques culturelles – post COVID-19 – méthodes d'enquête – bibliothèques.

zenodo DOI : 10.5281/zenodo.13752957

2024 by Delphine Lebouleur, licensed under CC BY 4.0

Table des matières

Contexte	1
Table des matières	2
Diagramme de processus	3
Structure du questionnaire	4
Fiches descriptives	5
1.1 Introduction	5
1.2 Site Riponne	7
1.3 Offres en ligne	19
1.4 Pratiques culturelles	27
1.5 Données sociodémographiques	46
1.6 Données qualitatives	54
1.7 Recrutement étude qualitative	55
Bibliographie	57

Diagramme de processus

Structure du questionnaire

Introduction		
Partie 1 : Site Riponne	Q1.1 *	Usager du Site Riponne ?
	(Q1.2)	(Raisons de non fréquentation)
	Q1.3	Fréquence de visite
	Q1.4	Contexte de visite
	Q1.5	Raisons principales de visite
	Q1.6	Durée moyenne de visite
	Q1.7 *	Potentiel de recommandation
	Q1.8	Niveaux de satisfaction
	Q1.9	Fréquentation d'autres bibliothèques
Partie 2 : Offres numériques	Q2.1 *	Inscrit BCUL ?
	Q2.2 *	Connaissance des offres à distance
	Q2.3 *	Usage des offres à distance
	(Q2.4)	(Raisons de non usage)
	Q2.5	Fréquence d'usage
	Q2.6 *	Potentiel de recommandation
	Q2.7	Impact sur les prêts physiques
Partie 3 : Pratiques culturelles	Q3.1	Equipement
	Q3.2	Supports livres - Travail
	Q3.3	Supports livres - Loisirs
	Q3.4	Supports écoute musicale
	Q3.5	Supports visionnage film
	Q3.6 *	Evolution post-Covid-19
	(Q3.7 ou Q3.8)	Raisons évolution post-Covid-19 (Baisse ou Hausse)
	Q3.9 *	Fréquentation des lieux culturels
	Q3.10	Fréquence de fréquentation
	Q3.11	Fréquentation des musées du Palais de Rumine
	Q3.12	Pratiques informationnelles
	Q3.13	Activités de loisirs
	Q3.14	Usage des médias pour les loisirs
	Bloc 4 : Données démographiques	Q4.1
Q4.2 *		Âge
Q4.3 * (Q4.4, Q4.5)		Lieu de domicile (code postal, canton)
Q4.6 *		Formation
Q4.7 *		Statut professionnel
Q4.8		Dimensionnement du ménage
Bloc 5 : Données qualitatives	Q5.1	Remarques complémentaires
Bloc 6 : Recrutement étude qualitative	Q6.1 *	Intérêt pour échanges ultérieurs
	(Q6.2)	(Adresse mail de contact)
Remerciements		

Fiches descriptives

1.1 Introduction

BLOC 0 : INTRODUCTION
Instructions
Objectifs
<ul style="list-style-type: none">○ Communiquer le cadre et les objectifs de l'enquête○ Clarifier les conditions de traitement des données○ Favoriser l'engagement et obtenir le consentement à participer
Libellé
<p>BIBLIOTHÈQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE BCU LAUSANNE</p> <p>Vous êtes inscrit-e à la BCUL ou vous fréquentez ses différents sites ? Votre retour est important !</p> <p>Afin de s'adapter aux attentes de ses publics, la BCU Lausanne effectue régulièrement des enquêtes. Cette nouvelle étude vise à comprendre :</p> <ul style="list-style-type: none">- l'utilisation des services de la BCUL (site Riponne et offres gratuites en ligne),- l'évolution de certaines pratiques culturelles. <p>Afin d'obtenir des résultats représentatifs, il est essentiel que vous participiez. Les données collectées seront traitées de manière confidentielle et anonyme.</p> <p><i>Nous vous remercions vivement de votre contribution.</i></p> <p>Durée moyenne : 15 minutes (de 10 à 17 minutes en fonction de vos réponses).</p>
Type de réponse
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none">○ Type de question : Texte / Image
Biais
<ul style="list-style-type: none">- 30/04 [Répondant Test 1] La population usagère du site Riponne n'est pas représentative de l'ensemble de la population vaudoise, concernant notamment les pratiques culturelles. 30/04 DL : oui, c'est tout à fait juste, mais cette étude se concentre sur les publics existants.- 30/04 [Répondant Test 3] Augmentation de la taille des caractères sur l'écran de l'ordinateur pour un meilleur confort. Navigation pas aisée au départ.- 30/04 [Répondant Test 4] Scan du QR Code avec une application non mise à jour/obsolète. 30/04 DL : accompagnement pour scanner directement avec l'appareil photo.- 30/04 : [Répondant Test 5] L'utilisation de l'écran tactile de l'ordinateur a rendu la navigation beaucoup plus facile et fluide.
Références
<ul style="list-style-type: none">○ Guide de l'élaboration d'un questionnaire BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 2)○ Norme ISO 20252 : 4.1.2.3 Invitations to participate in research projects (ISO 2019, p. 15)○ Les publics de la culture à Lausanne : rapport final (Moeschler 2019, p. 150)
Triangulation
Remarques

- Ajout du logo de la BCUL pour identification visuelle et crédit de confiance.
- Pas jugé nécessaire d'ajouter un/des noms de référents, ni faire mention de la HEG (précisé dans le mail et la newsletter)
- 01/05 : langage inclusif

1.2 Site Riponne

BLOC 1 : SITE RIPONNE
Q1.1 : Usager du Site Riponne
Objectifs
<ul style="list-style-type: none">○ Faire la distinction entre les usagers du Site Riponne et les autres○ Ne solliciter que les usagers de moins d'une année sur les questions relatives au Site Riponne
Libellé
Êtes-vous déjà venu-e physiquement sur le site Riponne de la BCUL ?
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none">○ Oui, au moins une fois au cours des 12 derniers mois○ Oui, il y a plus d'une année○ Non, jamais
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none">○ Type de question : Choix multiple (une seule réponse)○ Forcer la réponse (obligatoire) car conditionne les questions suivantes
Biais
Références
<ul style="list-style-type: none">○ Guide de l'élaboration d'un questionnaire BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 2)
Triangulation
Remarques
- 01/05 : langage inclusif

BLOC 1 : SITE RIPONNE
Q1.2 : Raisons de non-fréquentation du Site Riponne
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Identifier les raisons de non-fréquentation du Site Riponne ○ Affiner le profilage des répondants ○ Obtenir des pistes de recommandation
Libellé
Pour quelles raisons ne fréquentez-vous pas ou peu la BCUL - site Riponne ? (Plusieurs réponses possibles)
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ Elle est trop éloignée de mon domicile / mon travail / mon école ○ Ses collections ne correspondent pas à mes centres d'intérêt / mes besoins ○ Je n'y trouve pas de place de travail qui me convienne ○ Je ne m'y sens pas à l'aise ○ Je rencontre des difficultés d'accessibilité (mobilité réduite, déficiences visuelle ou auditive...) ○ Je n'ai pas le temps ○ Les horaires d'ouverture ne sont pas adaptés à mes disponibilités ○ Je n'utilise que les ressources numériques de la BCUL ○ Je fréquente d'autres sites de la BCUL ○ Autre
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (plusieurs réponses) ○ Sélection aléatoire des choix (randomisation) ○ Affichage de la question si Q2.1 = « Oui, il y a plus d'une année » OU « Non, jamais » ○ "Autre" avec saisie
Biais
<ul style="list-style-type: none"> ○ - Effet de halo : des réponses peuvent être influencées par des réponses à des items proches. Pour s'en prémunir, il faut varier l'ordre des items (Coron 2020, chap. 2 outil 11).
Références
<ul style="list-style-type: none"> ○ Norme ISO 16439 (Delcarmine et al. 2016, pp. 16-17) ○ Guide de l'élaboration d'un questionnaire BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 2)
Triangulation
<p>- Etude BCUL 2011 sur toute population vaudoise (BCUL 2011, p. 23-26) : Localisation / Je n'y vais plus / Autres bibliothèques / Pas le temps / Internet / N'aime pas lire / Préfère acheter / N'est plus aux études / Difficile d'accès / Pas accueillante / Difficile de trouver ce qu'on cherche / de trouver une place / Trop bruyante / Trop chaud-froid. (BCUL 2011, p. 33) : Internet / achat-conservation / temps / achat régulier / ne lit pas / pas l'utilité / pas de bibliothèque à proximité / se prête les livres / trop âgé</p>
Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - Question un peu abrupte en entrée de questionnaire, mais correspond au déroulé logique - 23/04 : Séparation du choix « J'ai d'autres habitudes » en trois propositions : « Je n'utilise que les ressources numériques de la BCUL », « Je fréquente d'autres sites BCUL » et « Autres » (peut contenir « J'ai terminé mes études » par exemple. - 27/04 : Proposition d'ajouts suite à la séance du CIIP avec les faitières culturelles du 26/04 sur les obstacles majeurs à la culture : « Je ne m'y sens pas à l'aise », « Je rencontre des difficultés d'accessibilité (mobilité réduite, déficiences visuelle ou auditive...) », validée - [Phase terrain] : Traitement des réponses « Autre »

BLOC 1 : SITE RIPONNE
Q1.3 : Fréquence de visite sur le Site Riponne
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Affiner le profilage des répondants
Libellé
Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence en moyenne êtes-vous venu·e à la BCUL - Site Riponne ?
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 fois ○ Quelques fois ○ 1 fois /mois ○ 2-3 fois /mois ○ 1 fois /semaine ○ Plus d'une fois par semaine
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (une seule réponse) ○ Affichage si de la question Q1.1 = « Oui, au moins une fois au cours des 12 derniers mois »
Biais
Références
<ul style="list-style-type: none"> ○ Norme ISO 16439 (Delcarmine et al. 2016, pp. 16-17) ○ Guide de l'élaboration d'un questionnaire BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 5) ○ Les pratiques de la culture à Lausanne : rapport final (Moeschler 2019, p. 155, question 18)
Triangulation
<ul style="list-style-type: none"> ○ Études BCUL antérieures 2018, 2012 (BCUL 2012, slide 12) ○ Étude BCUL 2008 (Wullyamoz 2008, pp. 17-18) : rythme de fréquentation ○ Fréquence de fréquentation du Site Riponne au cours des 12 derniers mois (Moeschler 2019, p. 52) ○ Etude sur les bibliothèques de la Ville de Genève (Sardi, Aellig 2017, p. 33 + 62-63)
Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - A priori pas besoin de spécifier « cafétéria, toilettes, casiers ne sont pas concernés par la question » (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 5) - 01/05 : langage inclusif

BLOC 1 : SITE RIPONNE																		
Q1.4 : Contexte de visite																		
Objectifs																		
<ul style="list-style-type: none"> ○ Dissocier les deux objectifs de visite majeurs : travail-études-emploi et/ou loisirs 																		
Libellé																		
Dans quels buts venez-vous sur le Site Riponne ? (Plusieurs réponses possibles)																		
Type de réponse																		
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pour mon travail ○ Pour mes études, ma formation ○ Pour ma recherche d'emploi ○ Pour mes loisirs ○ Autre 																		
Paramétrage																		
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (plusieurs réponses) ○ Affichage de la question si Q1.1 = « Oui, au moins une fois au cours des 12 derniers mois » ○ Sélection aléatoire des choix (randomisation) ○ “Autre” avec saisie 																		
Biais																		
<ul style="list-style-type: none"> - 30/04 : [Répondant Test 1] La distinction TRAVAIL / LOISIRS n'est pas évidente pour les retraités qui maintiennent une activité à temps partiel en relation avec leur profession initiale. - 30/04 : [Répondant Test 5] “Pour les loisirs ?... mais pour les LIVRES d’abord !” 																		
Références																		
<ul style="list-style-type: none"> ○ Guide de l'élaboration d'un questionnaire BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 2) 																		
Triangulation																		
<ul style="list-style-type: none"> - Etudes antérieures BCUL - Etudes sur les bibliothèques de la Ville de Genève (Sardi, Aellig 2017, p. 41) 																		
Remarques																		
<ul style="list-style-type: none"> - [Phase d'analyse] : Traitement des réponses « Autre » 																		
<p>A horizontal stacked bar chart showing the distribution of responses for the 'Autre' category. The bar is divided into five segments: red (55%), purple (30%), blue (7%), green (4%), and yellow (2%). The red segment is labeled '55%' and '4 - Loisirs'. The purple segment is labeled '30%' and '6 - Indéfini'. Below the chart, a legend provides the following data: 4 - Loisirs (55%, 58), 6 - Indéfini (30%, 32), 5 - Autre (7%, 7), 1- Travail (4%, 4), 2 - Études, formation (2%, 2).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Catégorie</th> <th>Pourcentage</th> <th>Nombre de réponses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 - Loisirs</td> <td>55%</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>6 - Indéfini</td> <td>30%</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>5 - Autre</td> <td>7%</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>1- Travail</td> <td>4%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2 - Études, formation</td> <td>2%</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Catégorie	Pourcentage	Nombre de réponses	4 - Loisirs	55%	58	6 - Indéfini	30%	32	5 - Autre	7%	7	1- Travail	4%	4	2 - Études, formation	2%	2
Catégorie	Pourcentage	Nombre de réponses																
4 - Loisirs	55%	58																
6 - Indéfini	30%	32																
5 - Autre	7%	7																
1- Travail	4%	4																
2 - Études, formation	2%	2																

BLOC 1 : SITE RIPONNE
Q1.5 : Raisons principales de visite
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Identifier les différents types d'usages du Site Riponne
Libellé
Quelles sont les raisons principales de vos visites sur le Site Riponne ? (Plusieurs réponses possibles)
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ Pour m'inscrire ou renouveler mon inscription ○ Pour travailler seul·e ○ Pour travailler en groupe ○ Pour emprunter ou rendre des documents ○ Pour effectuer des recherches documentaires ○ Pour découvrir des nouveautés ○ Pour lire la presse papier ○ Pour lire des livres ○ Pour me reposer, me détendre ○ Pour passer le temps ○ Pour rencontrer des gens ○ Pour participer à un atelier ou une formation ○ Pour participer à un évènement (exposition, conférence...) ○ Pour demander un renseignement, un conseil ○ Pour utiliser les équipements (impression, branchements électriques, wifi, ordinateurs publics) ○ Pour consulter des ressources électroniques en ligne ○ Pour me mettre à l'abri (intempéries, températures, environnement...) ○ Autre
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (plusieurs réponses) ○ Affichage de la question si Q1.1 = « Oui, au moins une fois au cours des 12 derniers mois » ○ Sélection aléatoire des choix (randomisation) ○ "Autre" avec saisie
Biais
<ul style="list-style-type: none"> ○ - Effet de halo : des réponses peuvent être influencées par des réponses à des items proches. Pour s'en prémunir, il faut varier l'ordre des items (Coron 2020, chap. 2 outil 11).
Références
<ul style="list-style-type: none"> ○ Norme ISO 16439 (Delcarmine et al. 2016, pp. 16-17) ○ Guide de l'élaboration d'un questionnaire BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 7) ○ Pratiques culturelles dans le canton de Vaud (SERAC 2021, p. 17) ○ Etudes BCUL antérieures 2018, 2011, 2010, 2008 ○ Étude BCUL 2008 (Wullyamoz 2008, pp. 19-21) : analyse qualitative ○ Etudes sur les bibliothèques de la Ville de Genève (Sardi, Aellig 2017, p. 42-45)

○ University of Toronto (survey 2024) : “To borrow academic materials, To borrow technology or devices (chargers, laptops, etc.), To conduct research using library materials, To keep current with academic literature in my field, To access primary sources, including archives, rare books and special collections, To attend library workshops or instructional sessions, To get help from library staff, To use the group study rooms, To use individual study space, To attend an in-person meeting, To attend an online meeting, To access computers, printers and scanners, To use the wifi, To study in a safe space, To concentrate and do sustained study, To use the library after-hours space, I prefer to study in the library when I am on campus, To collaborate on assessment tasks and assignments with my peers, To feel a sense of inspiration and have a place to think, To be among other students while I’m studying, To meet my friends, To pass time between classes, To get or consume food or coffee, To access academic supports, Other (please describe:)”

Triangulation

- Pratiques culturelles dans le canton de Vaud (SERAC 2021, p. 17) : liste de choix = « Emprunt de livres papier / demande d’aide ou de conseils / consultation sur place des médias physiques / lecture sur place de journaux ou magazines papier / utilisation des locaux pour travailler, étudier / consultation depuis l’extérieur du catalogue / emprunter d’autres médias physiques (DVD, CD, jeux) / utilisation sur place de l’accès à Internet / consultation sur place du catalogue / emprunt de documents électroniques / utilisation des locaux pour jouer, se détendre, rencontrer des gens / visite d’exposition, concerts, lectures, etc. / suivi de cours ou visites guidées organisées par la bibliothèque »
- Etudes BCUL 2018 (BCUL 2018, p. 48-49) : liste de choix = « Pour consulter des documents sur place / Pour emprunter des documents / Parce que c’est gratuit / Pour ma formation-travailler-préparer mes examens / Pour ma profession / Pour me détendre-passer le temps / Pour participer à des animations / Pour aller sur internet-utiliser le wifi / La localisation au centre-ville est pratique pour moi / Autre »
- Etude BCUL 2011 (BCUL 2011, p. 22) : liste de choix = « Formation-études-recherches / Y travailler (examens) / Consulter des livres / Emprunter des livres / Raisons professionnelles / Y lire / Détente-animation-rencontre / Emprunter des CD/DVD »
- Etude BCUL 2010 (BCUL 2010) : répartition des participants aux animations culturelles (âge par ex.)
- Etude BCUL 2008 (BCUL 2008, p. 19-22) : étude qualitative
- Dal Libraries Surveys (2019) : p.24, raisons pour les étudiants

Remarques

- 29/04 : ajout « Pour lire des livres » : « Dans l’enquête précédente, nous avons vu que les usagers n’utilisaient pas nos places de travail que pour travailler mais aussi pour lire. »
- 01/05 : langage inclusif
- [Phase d’analyse] : Traitement des réponses « Autre »

BLOC 1 : SITE RIPONNE
Q1.6 : Durée moyenne de visite
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ NOUVEAU : Combler un manque dans les études BCUL antérieures
Libellé
Quelle est la durée moyenne de vos visites sur le Site Riponne ?
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ Moins de 1 heure ○ Entre 1 heure et 3 heures ○ Une 1/2 journée (matin OU après-midi) ○ La journée complète (matin ET après-midi, avec ou sans pause à midi)
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (une seule réponse) ○ Affichage de la question si Q1.1 = « Oui, au moins une fois au cours des 12 derniers mois »
Biais
Références
<ul style="list-style-type: none"> ○ Guide de l'élaboration d'un questionnaire BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 2)
Triangulation
<ul style="list-style-type: none"> - Etude BCUL 2008 (Wullyamoz 2008, pp. 23-25) : Plusieurs heures / une ½ journée / toute la journée / je ne fais que passer - Etude sur les bibliothèque de la Ville de Genève (Sardi, Aellig 2017, p. 33)
Remarques

BLOC 1 : SITE RIPONNE																																											
Q1.7 : Potentiel de recommandation																																											
Objectifs																																											
o NOUVEAU : Adopter un indicateur de référence standard sur l'expérience client																																											
Libellé																																											
Sur une échelle de 0 à 10, à quel point êtes-vous susceptible de recommander la BCUL - site Riponne à une personne proche ?																																											
Type de réponse																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Pas du tout</th> <th colspan="1">Très probable</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>											Pas du tout										Très probable	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<input type="radio"/>										
Pas du tout										Très probable																																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																	
Paramétrage																																											
<ul style="list-style-type: none"> - Type de question : Net Promoter Score (NPS) - Affichage de la question si Q1.1 = « Oui, au moins une fois au cours des 12 derniers mois » - Forcer la réponse (obligatoire) 																																											
Biais																																											
- 30/04 : [Répondant Test 1] Evaluation sur 10 difficile, beaucoup de gradations sans savoir réellement les interpréter. 30/04 DL : donné explications sur le principe d'évaluation ("promoteurs", "détracteurs")																																											
Références																																											
<ul style="list-style-type: none"> - Cabinet international de conseil en stratégie et management Bain & Company (Bain & Company 2024) - Guide Qualtrics sur la gestion de l'expérience client (Qualtrics XM 2022) 																																											
Triangulation																																											
<ul style="list-style-type: none"> - Etude BCUL 2018 (Simonet Chatton, Bezençon 2018, p. 48) : satisfaction générale sur une échelle de 1 à 7 - Etude BCUL 2011 sur la population vaudoise (M.I.S Trend 2011, p. 42) : image globale sur une échelle de 1 à 7 - Etude BCUL 2010 (BCUL 2011, p. 14) : recommandation programmation culturelle oui / non = inutile - Etude BCUL 2008 (Wullyamoz 2008, p. 38) : indice de satisfaction sur une échelle de 1 à 10 - Dalhousie Libraries Surveys (Insync Surveys Pty Ltd 2019, p. 27) : Net Promoter Score (Advocacy) = 15 																																											
Remarques																																											
<ul style="list-style-type: none"> - Le NPS mesure la propension et la probabilité de recommandation d'une institution/ d'un service. Il évalue la satisfaction et la fidélité des clients. (0-6 : détracteurs, 7-8 : passifs, 9-10 : promoteurs). NPS = % promoteurs - % détracteurs, compris entre -100 et 100. - 01/05 : langage inclusif : remplacement de "à un ami ou à un collègue" par "à une personne proche" 																																											

BLOC 1 : SITE RIPONNE																																																																																																																			
Q1.8 : Niveaux de satisfaction																																																																																																																			
Objectifs																																																																																																																			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Identifier les forces et les faiblesses des prestations offertes par la BCUL – Site Riponne 																																																																																																																			
Libellé																																																																																																																			
<p>Sur le site Riponne, comment appréciez-vous les prestations suivantes ? (Cliquez sur chaque barre, 0 : Sans avis, 1 : Pas du tout satisfait, 7 : Tout à fait satisfait)</p>																																																																																																																			
Type de réponse																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">0 : Sans avis, 1 : Pas du tout satisfait</th> <th colspan="3">7 : Tout à fait satisfait</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ses espaces (places de travail, agencement, mobilier)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ses collections physiques (diversité, intérêt)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Son personnel (compétences, disponibilité, accueil)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ses équipements techniques (imprimantes, prises de recharge, wifi, ordinateurs publics)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Son ambiance (convivialité, niveaux sonores, se sentir à l'aise)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sa localisation (proximité géographique, transports publics, parking)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Son bâtiment (accessibilité du Palais de Rumine, cafétéria, toilettes)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Son accès aux collections physiques (classement, catalogue)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ses horaires</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Sa médiation culturelle (formations, ateliers, événements)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>									0 : Sans avis, 1 : Pas du tout satisfait				7 : Tout à fait satisfait					0	1	2	3	4	5	6	7	Ses espaces (places de travail, agencement, mobilier)								0	Ses collections physiques (diversité, intérêt)								0	Son personnel (compétences, disponibilité, accueil)								0	Ses équipements techniques (imprimantes, prises de recharge, wifi, ordinateurs publics)								0	Son ambiance (convivialité, niveaux sonores, se sentir à l'aise)								0	Sa localisation (proximité géographique, transports publics, parking)								0	Son bâtiment (accessibilité du Palais de Rumine, cafétéria, toilettes)								0	Son accès aux collections physiques (classement, catalogue)								0	Ses horaires								0	Sa médiation culturelle (formations, ateliers, événements)								0
	0 : Sans avis, 1 : Pas du tout satisfait				7 : Tout à fait satisfait																																																																																																														
	0	1	2	3	4	5	6	7																																																																																																											
Ses espaces (places de travail, agencement, mobilier)								0																																																																																																											
Ses collections physiques (diversité, intérêt)								0																																																																																																											
Son personnel (compétences, disponibilité, accueil)								0																																																																																																											
Ses équipements techniques (imprimantes, prises de recharge, wifi, ordinateurs publics)								0																																																																																																											
Son ambiance (convivialité, niveaux sonores, se sentir à l'aise)								0																																																																																																											
Sa localisation (proximité géographique, transports publics, parking)								0																																																																																																											
Son bâtiment (accessibilité du Palais de Rumine, cafétéria, toilettes)								0																																																																																																											
Son accès aux collections physiques (classement, catalogue)								0																																																																																																											
Ses horaires								0																																																																																																											
Sa médiation culturelle (formations, ateliers, événements)								0																																																																																																											
Paramétrage																																																																																																																			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Curseurs (7 étoiles) ○ Affichage de la question si Q1.1 = « Oui, au moins une fois au cours des 12 derniers mois » ○ Sélection aléatoire des énoncés (randomisation) ○ Valeurs par défaut = 0 																																																																																																																			
Biais																																																																																																																			
<ul style="list-style-type: none"> - Effet de halo : des réponses peuvent être influencées par des réponses à des items proches. Pour s'en prémunir, il faut varier l'ordre des items (Coron 2020, chap. 2 outil 11). - Biais lié à la succession des items : défaut de variabilité, risque d'une homogénéité artificielle. Pour s'en prémunir, il faudrait construire une question par item, ce qui alourdit le questionnaire. - 30/04 : [Répondant Test 1] Evaluation sur 7 difficile. On est plus habitué à une échelle de 1 à 5, qui permet de se positionner plus facilement. 30/04 DL : donné explications sur évaluation historique sur 7 à la BCUL. - 30/04 : [Répondant Test 3] Une évaluation de 1 à 7 ne lui parle pas. 30/04 DL : idem ci-dessus. - 30/04 : [Répondant Test 5] C'est embêtant. 																																																																																																																			
Références																																																																																																																			
- Norme ISO 16439 (Delcarmine et al. 2016, p. 17)																																																																																																																			

- Guide d'élaboration d'un questionnaire BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 8)
- Dalhousie University (Insync Surveys Pty Ltd, 2019, p. 3) : « *Scaling The adoption of a seven-point scale provides very valid discrimination of stakeholder attitudes across the questions that are asked in the survey instrument. We have also found through our research that a sevenpoint scale is sufficiently interval in nature to apply standard statistical tests of the means that are produced from such scales. Accordingly, the results we produce involve analysis of the mean responses to each of the questions asked, across all demographic categories. Note that the middle option (4) in the seven point scale allows for respondents to "neither agree nor disagree".* »

Triangulation

- Etude BCUL 2018 (Simonet Chatton, Bezençon 2018, p. 50), échelle de 1 à 7 : « Notez votre satisfaction sur une échelle de 1 (pas du tout satisfait) à 7 (tout à fait satisfait) » : Confort / Calme / Convivialité / Disponibilité des collaborateurs / Compétences des collaborateurs / Horaires des locaux du Site Riponne / Horaires des guichets du Site Riponne + **question** sur priorité à « plus de places de travail ou plus de documents »
- Etude BCUL 2011 sur toute la population vaudoise (M.I.S Trend 2011, p. 32) : critères de choix d'une bibliothèque : Localisation / praticité / choix / taille / accueil / confort-ambiance / calme / horaires / accès / compétence des collaborateurs / réputation / gratuité / durée des prêts. (M.I.S Trend 2011, pp. 40-41) 3 adjectifs sur Site Riponne : localisation > poussiéreux > offre suffisante > offre de qualité > calme, tranquille > espace culturel > spacieux...
- Etude BCUL 2018 (Simonet Chatton, Bezençon 2018, pp. 32-36) : satisfaction
- Etude BCUL 2008 (Wullyamoz 2008, pp. 27-37) : nouveautés et améliorations souhaitées
- Etudes sur les bibliothèques de la Ville de Genève (Sardi, Aellig 2017, p. 47-57)

Remarques

- Les curseurs d'évaluation avec étoiles sont beaucoup plus fréquents à 5 niveaux (principe de notation très répandu sur internet). Cependant, une échelle à 7 niveaux est maintenue pour assurer une continuité avec les études BCUL antérieures.
- 23/04 : nécessité de clarifier / développer les items, pour désambigüiser les prestations évaluées => plus lourd mais plus pertinent
- Problème d'affichage en version mobile : les 7 étoiles sont plus larges que l'écran => risques que les répondants n'évaluent pas jusqu'à 7 !
- 28/04 : Compromis pour des barres avec test de l'absence de réponse. Pour les étoiles, le problème venait qu'une fois qu'on avait cliqué dessus, on ne pouvait plus enlever sa réponse, sauf en mettant 0 dans la case.
- 30/04 - Proposition de mettre une échelle de 0 à 7, avec 0 = sans avis. On respecte ainsi les études BCUL qui notent de 1 à 7. Le paramétrage par défaut est sur 0. Il faudra néanmoins reprendre les données pour faire des moyennes de notations, pour exclure les réponses = 0 !
- 01/05 : ajout de « Cliquez sur chaque barre » dans les consignes

BLOC 1 : SITE RIPONNE																								
Q1.9 : Fréquentation d'autres bibliothèques																								
Objectifs																								
<ul style="list-style-type: none"> ○ Connaître l'usage éventuel d'autres bibliothèques (écosystème) 																								
Libellé																								
<p>Au cours des 12 derniers mois, quelles autres bibliothèques avez-vous fréquentées ? (Plusieurs réponses possibles)</p>																								
Type de réponse																								
<ul style="list-style-type: none"> ○ Autres sites BCUL (Unithèque, Internef, HEP Vaud, Renens, Provence) ○ Autres bibliothèques universitaires ou HES à Lausanne ○ Bibliothèques de la Ville de Lausanne (Chailly, Chauderon, Entrebois, Jeunesse, La Sallaz, Montriond, Bibliobus) ○ Bibliothèques universitaires hors Lausanne ○ Bibliothèques municipales hors Lausanne ○ Autre ○ Aucune 																								
Paramétrage																								
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (plusieurs réponses) ○ Aucune = réponse exclusive ○ Sélection aléatoire des énoncés (randomisation) 																								
Biais																								
Références																								
<ul style="list-style-type: none"> ○ Guide de l'élaboration d'un questionnaire BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 4) 																								
Triangulation																								
<ul style="list-style-type: none"> - Étude BCUL 2011 dans population vaudoise (M.I.S Trend 2011, p. 21) - Etude BCUL 2010 (BCUL 2011, p. 16) - Étude BCUL 2008 (Wullyamoz 2008, p. 16) : bibliothèque la plus fréquentée et nombre de bibliothèques fréquentées - Fréquence de fréquentation du Site Riponne au cours des 12 derniers mois (Moeschler 2019, p. 155, question 18) - Etude sur le bibliothèques de la Ville de Genève (Sardi, Aellig 2017, p. 36) 																								
Remarques																								
<ul style="list-style-type: none"> - 23/04 : Simplification de la liste de choix initiale - Reformulation pour plus de clarté et ajout des différents sites BCUL (plus explicite) - [Phase d'analyse] Traitement des réponses « Autre » : 																								
<table border="1"> <caption>Distribution des réponses « Autre »</caption> <thead> <tr> <th>Catégorie</th> <th>Pourcentage</th> <th>Nombre de réponses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 - Autre</td> <td>29%</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>5 - BM hors Lausanne</td> <td>28%</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>8 - Bibliothèques scolaires</td> <td>17%</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>4 - BU hors Lausanne</td> <td>14%</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>1 - Autres BU Lausanne</td> <td>7%</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>1 - Autres sites BCUL</td> <td>3%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3 - BVL</td> <td>2%</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	Catégorie	Pourcentage	Nombre de réponses	6 - Autre	29%	45	5 - BM hors Lausanne	28%	43	8 - Bibliothèques scolaires	17%	26	4 - BU hors Lausanne	14%	21	1 - Autres BU Lausanne	7%	11	1 - Autres sites BCUL	3%	5	3 - BVL	2%	3
Catégorie	Pourcentage	Nombre de réponses																						
6 - Autre	29%	45																						
5 - BM hors Lausanne	28%	43																						
8 - Bibliothèques scolaires	17%	26																						
4 - BU hors Lausanne	14%	21																						
1 - Autres BU Lausanne	7%	11																						
1 - Autres sites BCUL	3%	5																						
3 - BVL	2%	3																						

1.3 Offres en ligne

BLOC 2 : OFFRES À DISTANCE
Q2.1 : Inscrit BCUL
Objectifs
<ul style="list-style-type: none">○ Faire la distinction entre les inscrits à la BCUL et les autres○ Limiter les choix des questions suivantes aux offres à distance réellement accessibles par les non-inscrits
Libellé
Êtes-vous inscrit·e à la BCUL ?
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none">○ Oui○ Je ne sais pas○ Non
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none">○ Type de question : Choix multiple (une seule réponse)○ Forcer la réponse (obligatoire) car conditionne les questions suivantes
Biais
- 30/04 : [Répondant Test 3] « Comment est-ce possible de ne pas savoir ? ». DL : explication des créations de compte automatiques pour les étudiants.
Références
Triangulation
- Enquête BCUL 2008 (Wullyamoz 2008, p. 13) : inscription à la bibliothèque
Remarques
<ul style="list-style-type: none">- « Je ne sais pas » semble nécessaire car l'inscription n'est pas toujours issue d'une démarche volontaire. Par exemple, l'inscription est automatique pour les étudiants et les gymnasiens.- « Non » est nécessaire pour les répondants non issus de l'invitation initiale par mail.- 01/05 : langage inclusif

BLOC 2 : OFFRES À DISTANCE
Q2.2 : Connaissances des offres à distance
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Identifier les offres à distance connues par les répondants
Libellé
<p>La BCUL vous permet d'accéder à plusieurs offres numériques, gratuites et tout public.</p> <p>Lesquelles connaissez-vous, sans forcément les utiliser ? (Plusieurs réponses possibles)</p>
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ eLectures : ebooks et livres audio ○ Pressreader : presses nationale et internationale ○ Assimil : méthodes d'apprentissage des langues ○ Fringale : podcast de la BCUL ○ Artfilm : films documentaires suisses ○ Medici.tv : vidéos de musiques classique et jazz ○ Qwest.tv : vidéos de musique jazz ○ Scriptorium : archives de la presse romande ○ Aucune
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (plusieurs réponses) ○ Sélection aléatoire des choix (randomisation) ○ Forcer la réponse (obligatoire) car détermine les parcours suivants ○ Aucune = réponse exclusive
Biais
Références
<ul style="list-style-type: none"> ○ Guide d'un questionnaire BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 6)
Triangulation
<ul style="list-style-type: none"> - Étude BCUL 2018 (Simonet Chatton, Bezençon 2018, p. 47) question B1 - Étude BCUL 2012 (M.I.S Trend 2012, pp. 28-31) - Etude BCUL 2011 (M.I.S Trend 2011, pp. 36-39) sur toute population vaudoise : Revues et périodiques en ligne
Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - Liste de choix initiale issue de la liste des offres gratuites à distance mentionnées sur le site internet de la BCUL + Patrinum + Scriptorium - 23/04 : Suppression des logiques d'affichage sur les possibilités de choix en fonction du statut inscrit / non inscrit BCUL. La question peut être assimilée à une sensibilisation / information sur les offres à distance existantes pour les non-inscrits. - 28/04 : Décision de retirer Patrinum de l'enquête, car « Patrinum est une plateforme essentiellement faite pour la conservation du numérique. Ce n'est pas une ressource qui est prévue pour une consultation grand public. Des codes et des demandes d'accès doivent être demandés. La BCUL n'en a pas fait la promotion auprès de ses usagers ». - Proposition d'ajouter les expositions virtuelles du site Internet, le blog de la BCUL, voire Europresse, Heidi News, Bon pour la tête..., rejetée - 30/04 : [Répondant Test 1] m'a demandé si toutes les offres numériques étaient citées, car il a consulté l'encyclopédie d'Yverdon pendant la période du Covid-19 et n'était pas sûr que la plateforme utilisée figurait dans l'enquête. 30/04 : précision sur le fait que Patrinum, si c'était bien de celle-ci qu'il s'agissait, ne faisait pas partie de l'enquête.

- [Phase d'analyse] : « « je lis des journaux sur Europresse (plateforme non signalée dans votre enquête, me semble-t-il) » (Femme, 60-74 ans, Lausanne)

BLOC 2 : OFFRES À DISTANCE
Q2.3 : Usage des offres à distance
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Identifier les offres à distance utilisées par les répondants
Libellé
Parmi les offres numériques que vous connaissez, lesquelles avez-vous déjà utilisées ? (Plusieurs réponses possibles)
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ eLectures : ebooks et livres audio ○ Pressreader : presses nationale et internationale ○ Assimil : méthodes d'apprentissage des langues ○ Fringale : podcast de la BCUL ○ Artfilm : films documentaires suisses ○ Medici.tv : vidéos de musiques classique et jazz ○ Qwest.tv : vidéos de musique jazz ○ Scriptorium : archives de la presse romande ○ Aucune
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (plusieurs réponses) ○ Affichage de la question si "Aucune" n'est pas sélectionné en Q2.2 ○ Affichage des choix limité aux offres connues par le répondant (question Q2.2) ○ Aucune = réponse exclusive ○ Forcer la réponse (obligatoire) car conditionne les questions suivantes
Biais
- 30/04 : [Répondant Test 2] Utilise Pressreader mais pas à la BCUL (inscrit BVL). A répondu oui à l'utilisation de Pressreader.
Références
Triangulation
- Etude BCUL 2012 (BCUL 2012, slide 32-35)
Remarques
- Randomisation non nécessaire

BLOC 2 : OFFRES À DISTANCE

Q2.4 : Raisons de non-usage

Objectifs

- Identifier les raisons principales de non-usage (complet) des offres en ligne
- Identifier des leviers

Libellé

Pour quelles raisons n'utilisez-vous pas ces offres numériques ? (Plusieurs réponses possibles)

Type de réponse

- **Je n'en éprouve pas le besoin**
- **Je n'apprécie pas lire sur écran**
- **Je n'ai pas l'équipement nécessaire (liseuse, téléphone portable ou ordinateur)**
- **Je ne sais pas comment faire pour y avoir accès**
- **Je n'aime pas utiliser ces interfaces**
- **Je n'ai pas le temps**
- **Autre**

Paramétrage

- Type de question : Choix multiple (plusieurs réponses)
- Affichage de la question si « Aucune » est sélectionné en question Q2.3
- Sélection aléatoire des choix (randomisation)
- "Autre" avec saisie de texte

Biais

Références

Triangulation

Remarques

- Ne s'adresse qu'aux répondants n'utilisant aucune de ces offres en ligne

- [Phase d'analyse] : Traitement des réponses « Autre »

BLOC 2 : OFFRES À DISTANCE

Q2.5 : Fréquence d'usage

Objectifs

- Collecter la fréquence d'usage des offres en ligne

Libellé

Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence avez-vous utilisé ces offres numériques en moyenne ?

Type de réponse

	1 fois	Quelques fois	1 fois /mois	2 à 3 fois /mois	1 fois /sem	Plusieurs fois /sem
eLectures	<input type="radio"/>					
Pressreader	<input type="radio"/>					
Assimil	<input type="radio"/>					
Fringale	<input type="radio"/>					
Artfilm	<input type="radio"/>					
Medici.tv	<input type="radio"/>					
Qwest.tv	<input type="radio"/>					
Scriptorium	<input type="radio"/>					

Paramétrage

- Type de question : Matrice (une seule réponse)
- Affichage de la question si [eLectures OU ... OU Scriptorium] est sélectionné en question Q2.3
- Affichage des offres en ligne limité à celles utilisées par le répondant (question Q2.3).

Biais

Références

- Guide d'un questionnaire BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 7)

Triangulation

- Etude BCUL 2012 (M.I.S Trend 2012, pp. 36-40)

Remarques

- Ce type de question n'est pas le plus recommandé par Qualtrics (complexe, parfois peu lisible sur mobile et sans accès WCAG pour les personnes ayant un handicap). D'où le choix de procéder en plusieurs étapes pour ne proposer que les offres en ligne pertinentes.
- Fréquences reprises du guide BCUL, à l'exception de « jamais », testé en Q2.3
- Randomisation non nécessaire

BLOC 2 : OFFRES À DISTANCE																																											
Q2.6 : Potentiel de recommandation																																											
Objectifs																																											
○ NOUVEAU : Adopter un indicateur de référence standard sur l'expérience client																																											
Libellé																																											
Sur une échelle de 0 à 10, à quel point êtes-vous susceptible de recommander ces offres numériques de la BCUL à une personne proche ?																																											
Type de réponse																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Pas du tout</th> <th colspan="1">Très probable</th> </tr> <tr> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>											Pas du tout										Très probable	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<input type="radio"/>										
Pas du tout										Très probable																																	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																	
Paramétrage																																											
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Net Promoter Score (NPS) ○ Affichage de la question si [eLectures OU ... OU Scriptorium] est sélectionné en question Q2.3 ○ Forcer la réponse (obligatoire) 																																											
Biais																																											
- 30/04 : [Répondant Test 1] Evaluation sur 10 difficile, beaucoup de gradations sans savoir réellement les interpréter. 30/04 DL : donné explications sur le principe d'évaluation ("promoteurs", "détracteurs")																																											
Références																																											
○ Guide Qualtrics sur la gestion de l'expérience client (Qualtrics XM 2022)																																											
Triangulation																																											
- Etude BCUL 2012 sur échelle de 1 à 7 (BCUL 2012, slide 42)																																											
Remarques																																											
<ul style="list-style-type: none"> - Le NPS mesure la propension et la probabilité de recommandation d'une institution/ d'un service. Il évalue la satisfaction et la fidélité des clients. (0-6 : détracteurs, 7-8 : passifs, 9-10 : promoteurs). NPS = % promoteurs - % détracteurs, compris entre -100 et 100. - Un taux de satisfaction de type Q3.6 (sur l'accessibilité, l'ergonomie ou la richesse de l'offre) sur l'ensemble des offres en ligne n'a pas de sens (plateformes différentes, produits différents...) - 01/05 : langage inclusif : remplacement de « à un ami ou à un collègue » par « à une personne proche » 																																											

BLOC 2 : OFFRES À DISTANCE
Q2.7 : Impact sur les prêts physiques
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Mesurer l'existence ou non d'un impact des offres en ligne sur les prêts physiques
Libellé
Depuis que vous avez commencé à utiliser les offres numériques, dans votre utilisation des services de la BCUL, vous diriez que :
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ Les offres numériques ont REDUIT le nombre de mes emprunts de documents physiques ○ Les offres numériques ont AUGMENTE le nombre de mes emprunts de documents physiques ○ Les offres numériques n'ont rien changé au nombre de mes emprunts de documents physiques ○ Je n'ai jamais emprunté de documents physiques à la BCUL
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (une seule réponse) ○ Affichage de la question si [eLectures OU ... OU Scriptorium] est sélectionné en question Q2.3 ○ Sélection aléatoire des choix (randomisation)
Biais
<p>- Cette question contient des biais potentiels dans sa formulation : à analyser avec prudence. Conservée malgré tout car la question reste intéressante et pas de meilleure proposition.</p> <p>- 30/04 : [Répondant Test 6] Demande de précision si les « offres en ligne » sont celles évoquées précédemment.</p> <p>30/04 DL : Oui. 01/05 DL : Uniformisation des termes au profit de « offres numériques » partout.</p>
Références
Triangulation
Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - 22/04 : Ajout d'un élément temporel dans la question, pour faire référence à une observation du répondant sur son expérience vécue, et non supposée (réduction des biais). - 23/04 : Ajout du cas des répondants n'ayant jamais emprunté de documents physiques à la BCUL - Uniformisation des formulations (« mes » vs « vos » emprunts)

1.4 Pratiques culturelles

BLOC 3 : PRATIQUES CULTURELLES
Q3.1 : Équipement
Objectifs
<ul style="list-style-type: none">○ Connaître les possibilités d'usage des répondants, d'un point de vue technique○ Affiner le profilage des répondants
Libellé
Quel matériel possédez-vous ? (Plusieurs réponses possibles)
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none">○ un smartphone○ un ordinateur portable (laptop)○ un ordinateur de bureau (desktop)○ une console de jeu○ une liseuse (e-reader)○ une tablette (par exemple un Ipad)○ un casque de réalité virtuelle (VR)○ Aucun
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none">○ Type de question : Choix multiple (plusieurs réponses)○ Sélection aléatoire des choix (randomisation)○ Aucun : réponse exclusive
Biais
Références
<ul style="list-style-type: none">○ Guide d'élaboration des questionnaires BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 12)
Triangulation
<ul style="list-style-type: none">- Etudes BCUL 2012 (M.I.S Trend 2012, pp. 13-15)- Statistiques de l'OFS sur les équipements et dépenses TIC des ménages (Office fédéral de la statistique (OFS) 2024)
Remarques
<ul style="list-style-type: none">- Ajout d'un casque de VR à la liste initiale- [Phase d'analyse] : « A la question sur le matériel (Q3.1), je trouverais pertinent d'avoir également la possibilité de choisir (ou pas) une télévision ; une radio. Ne pas les sélectionner à ce stade permettrait de comprendre pourquoi on ne les sélectionne pas plus loin (parce qu'on ne les possède pas ou plus, plutôt que par manque d'envie). » (Femme, 30-44 ans, Lausanne)

BLOC 3 : PRATIQUES CULTURELLES			
Q3.2 : Support livres - Travail			
Objectifs			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Connaître la répartition des usages papier et numérique ○ Affiner le profilage des répondants 			
Libellé			
Au cours des 12 derniers mois, quels formats de livre avez-vous utilisé pour votre TRAVAIL ou vos ETUDES ? (Plusieurs réponses possibles)			
Type de réponse			
	Jamais	Quelques fois	Souvent
Format papier	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Format numérique (livres électroniques, fichiers pdf)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Format audio (livres audio)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Paramétrage			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Matrice ○ Sélection aléatoire des choix (randomisation) 			
Biais			
<p>- 30/04 : [Répondant Test 1] La distinction TRAVAIL / LOISIRS n'est pas évidente pour les retraités qui maintiennent une activité à temps partiel en relation avec leur profession initiale. Regrouper les deux ? [CB] 30/04 : la distinction est intéressante car ce ne sont souvent pas les mêmes collections.</p> <p>- 30/04 : [Répondant Test 5] Question jugée non pertinente. Retraité, ne travaille plus. Obligé de répondre "jamais". De manière générale, « les questions sont plus orientées vers les étudiants ».</p>			
Références			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Baromètre "Les Français et la lecture" (Mercier, Tétaz, 2023, p.14) ○ Pratiques culturelles dans le canton de Vaud (SERAC 2021, p. 26) ○ Statistique des pratiques culturelles (OFS 2020, p. 24) ○ Etude BCUL 2012 (M.I.S Trend 2012, p. 16) 			
Triangulation			
Remarques			
<ul style="list-style-type: none"> - Valider la liste de choix : ajout des livres audio ici car semble cohérent et plus complet, bien qu'a priori peu habituel. - Options de fréquence très limitées pour simplifier les réponses, mais par conséquent peu précis. 			

BLOC 3 : PRATIQUES CULTURELLES

Q3.3 : Support livres - Loisirs

Objectifs

- Connaître la répartition des usages papier et numérique
- Affiner le profilage des répondants

Libellé

**Au cours des 12 derniers mois, quels formats de livre avez-vous utilisé pour vos LOISIRS ?
(Plusieurs réponses possibles)**

Type de réponse

	Jamais	Quelques fois	Souvent
Format papier	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Format numérique (livres électroniques, fichiers pdf)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Format audio (livres audio)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Paramétrage

- Type de question : Matrice
- Sélection aléatoire des choix (randomisation)

Biais

- 30/04 : [Répondant Test 2] Revenu en arrière pour corriger sa réponse à Q3.2. La distinction TRAVAIL / LOISIRS n'est pas évidente pour les retraités qui maintiennent une activité à temps partiel en relation avec leur profession initiale.
- 30/04 : [Répondant Test 5] « La lecture, ce n'est pas du loisir, c'est plus profond ».

Références

- Baromètre "Les Français et la lecture" (Mercier, Tétaz, 2023, p.14)
- Pratiques culturelles dans le canton de Vaud (SERAC 2021, p. 26)
- Statistique des pratiques culturelles (OFS 2020, p. 24)
- Etude BCUL 2012 (M.I.S Trend 2012, p. 16)

Triangulation

- Baromètre « Les Français et la lecture » : « A3. En tenant compte de vos lectures de vacances et des bandes dessinées, mais en excluant vos lectures professionnelles et les livres lus aux enfants, combien de livres avez-vous lu environ, au cours de 12 derniers mois...? » 86% lisent au format papier. "Après avoir enregistré une forte baisse entre 2019 et 2021, la lecture au format papier progresse à nouveau, en particulier chez les moins de 25 ans et encore plus nettement chez les 25-34 ans (+13 points), sans toutefois retrouver le niveau global de 2019 (-5 points)" (Mercier, Tétaz, 2023, p.15). 29% lisent au format numérique. "La lecture au format numérique enregistre, quant à elle, une importante progression, notamment chez les moins de 25 ans, tandis qu'elle reste assez confidentielle au-delà de 50 ans. A terme, cet effet générationnel impactera probablement la place occupée par chacun des formats de lecture" (Mercier, Tétaz, 2023, p.16). 60% exclusifs papier, 3% exclusifs numériques, 26% papier + numérique (Mercier, Tétaz, 2023, p.17).
- Etude BCUL 2012 : « Au cours des 12 derniers mois, combien avez-vous lu (même partiellement) des livres sous forme numérique, sur une liseuse, une tablette ou un ordinateur ? » (BCUL 2012, slide 16), « Au cours des 12 derniers mois, à quelle fréquence en moyenne avez-vous lu la presse en ligne (sur PC, portable, tablette ou smartphone) ? » (BCUL 2012, slide 17-26)

Remarques

- La Suisse distingue les bandes dessinées et traite les livres audio à part
- Valider la liste de choix : ajout des livres audio ici car semble cohérent et plus complet, bien qu'a priori peu habituel.
- Options de fréquence très limitées pour simplifier les réponses, mais par conséquent peu précis.

BLOC 3 : PRATIQUES CULTURELLES

Q3.4 : Supports écoute musicale

Objectifs

- Connaître la répartition des usages analogique et numérique
- Affiner le profilage des répondants
- Collecter des éléments pour faire évoluer le fonds musical de la BCUL

Libellé

Au cours des 12 derniers mois, sur quels types de support avez-vous écouté de la musique ? (Plusieurs réponses possibles)

Type de réponse

	Jamais	Quelques fois	Souvent
Radio, TV	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Internet	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Téléphone portable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ordinateur portable, fixe ou tablette	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
CD, DVD	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Baladeur MP3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vinyles	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Paramétrage

- Type de question : Matrice
- Sélection aléatoire des choix (randomisation)

Biais

Références

- Statistique des pratiques culturelles (OFS 2020, p. 21-22)
- Pratiques culturelles du canton de Vaud (SERAC 2021, p. 34-35)

Triangulation

- Statistique des pratiques culturelles (OFS 2020, p. 21) : liste un peu "désuète", données 2014 et 2019.
- Pratiques culturelles du canton de Vaud (SERAC 2021, p. 34-35)
- Etude BCUL 2012 (BCUL 2012, slides 61-67)

Remarques

- Valider la liste de choix, ici on ne teste que le support et pas le moyen d'accès (streaming, abonnement...). Est-ce une info à collecter ? DL : non, testé plus loin dans les médias.
- 22/04 : Décision de conserver le « Baladeur MP3 », bien qu'obsolète mais figure dans les études BCUL antérieures
- Options de fréquence très limitées pour simplifier les réponses, mais par conséquent peu précis.

BLOC 3 : PRATIQUES CULTURELLES

Q3.5 : Supports visionnage film

Objectifs

- Connaître la répartition des usages
- Affiner le profilage des répondants
- Collecter des éléments pour faire évoluer le fonds DVD de la BCUL

Libellé

Au cours des 12 derniers mois, sur quels types de support avez-vous regardé des films en privé ? (Plusieurs réponses possibles)

Type de réponse

	Jamais	Quelques fois	Souvent
Films diffusés à la télévision (en direct ou en différé)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Films sur DVD, BluRay	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Films sur Internet (téléchargés ou en streaming)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vidéos à la demande (VoD)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Paramétrage

- Type de question : Matrice
- Sélection aléatoire des choix (randomisation)

Biais

Références

- Pratiques culturelles du canton de Vaud (SERAC 2021, p. 30)

Triangulation

- Pratiques culturelles du canton de Vaud (SERAC 2021, p. 30)

Remarques

- Valider la liste de choix
- Options de fréquence très limitées pour simplifier les réponses, mais par conséquent peu précis.

BLOC 3 : PRATIQUES CULTURELLES
Q3.6: Evolution post-Covid-19
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Evaluer l'évolution de la fréquence des sorties culturelles depuis 2019
Libellé
Par rapport à l'année 2019 (avant la crise du Covid-19), vous diriez que :
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ Vous faites globalement MOINS de sorties culturelles (cinéma, concerts, expositions, théâtre...) ○ Vos habitudes n'ont pas changé concernant les sorties culturelles (cinéma, concerts, expositions, théâtre...) ○ Vous faites globalement PLUS de sorties culturelles (cinéma, concerts, expositions, théâtre...)
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (une seule réponse) ○ Sélection aléatoire des choix (randomisation) ○ Forcer la réponse (obligatoire) car conditionne les questions suivantes
Biais
<ul style="list-style-type: none"> - 30/04 [Répondant Test 1] : Difficile à évaluer dans sa globalité, on peut aller moins souvent au cinéma, mais plus souvent au musée par ex. Dissocier les sorties en intérieur où le public est serré (cinéma, spectacles, concerts...), des sorties où l'espace est plus ouvert et la population moins dense (musées, monuments...) ? 30/04 DL : oui c'est tout à fait juste, mais on ne peut pas rentrer dans autant de détail dans un questionnaire aussi large. - 30/04 [Répondant Test 2] : Répond à cette question en disant « Non, le Covid n'a rien changé ». Alors que c'est une évaluation plus large, sur l'évolution globale sur la période et pas seulement l'impact du Covid. Risque que beaucoup de personnes répondent de cette manière et ne passent pas ensuite aux questions sur les causes Q3.7 et Q3.8. 01/05 DL : Légère modification de l'énoncé avec la crise Covid entre parenthèses. - 30/04 [Répondant Test 9] : Idem répondants précédents : « Rien n'a changé depuis le Covid ». 30/04 DL : Au-delà du biais potentiel lié à la question, ce n'est pas étonnant que la population âgée interrogée sur le site Riponne soit une population qui ait continué à sortir avec le Covid.
Références
Triangulation
<ul style="list-style-type: none"> - Les sorties culturelles des Français et leurs pratiques en ligne en 2023 : cinéma, concert et théâtre (Ministère de la Culture 2024) : Comment expliquer que près de cinq personnes sur dix déclarent sortir moins souvent qu'avant la crise sanitaire de la Covid-19 ? L'enquête Conditions de vie et aspirations du Crédoc réalisée en ligne en octobre 2023 auprès de 3 000 résidents en France entière âgés de 15 ans et plus, permet de faire le point sur les modalités de sortie culturelle des Français, sur leurs pratiques numériques (visionnage en ligne de films, séries, concerts et spectacles de théâtre) et sur la façon dont ces pratiques ont, selon eux, évolué depuis la crise sanitaire. - Etude sur les bibliothèques de la Ville de Genève (Sardi, Aellig 2017, p. 38-40)
Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - 01/05 : Mise entre parenthèses du Covid-19 parce que lors des tests, une répondante qui répondait à voix haute a dit : « Non le Covid n'a rien changé à mes habitudes », ce qui n'est pas tout à fait la question. On veut évaluer l'évolution globale sur la période et pas seulement l'influence du Covid-19.

BLOC 3 : PRATIQUES CULTURELLES
Q3.7: Raisons évolution post-Covid-19 - Baisse
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Collecter les raisons de baisse de la fréquence des sorties culturelles, par rapport à 2019 et depuis le Covid-19
Libellé
<p>Pour quelles raisons avez-vous diminué la fréquence de vos sorties culturelles (cinéma, concerts, expositions, théâtre...) par rapport à 2019 ? (Plusieurs réponses possibles)</p>
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ Je manque de temps pour des sorties culturelles (raisons professionnelles) ○ Je manque de temps pour des sorties culturelles (raisons familiales) ○ Je privilégie d'autres types d'activités sur mon temps libre (sport, ami·e·s, repos...) ○ Je me sens trop fatigué·e, je n'ai pas l'énergie pour participer à des sorties culturelles ○ Je manque de moyens financiers pour des sorties culturelles ○ Je n'ai personne pour m'accompagner à des sorties culturelles ○ Je ne suis pas attiré·e par la programmation culturelle actuelle ○ Je préfère les offres culturelles en ligne (VoD, streaming...) ○ J'évite de me retrouver dans des lieux fréquentés, depuis l'épidémie de Covid 19 ○ Je sors moins fréquemment depuis que je télétravaille ○ Je rencontre des difficultés d'accessibilité aux lieux culturels (mobilité réduite, déficience visuelle ou auditive...) ○ Je rencontre des problèmes d'accès aux lieux culturels (parking, transports publics) ○ J'habite trop loin des lieux culturels qui m'intéressent ○ Autre
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (plusieurs réponses) ○ Affichage si "Vous faites globalement moins de sorties culturelles" en question Q6.5 ○ Sélection aléatoire des choix (randomisation) ○ "Autre" avec saisie de texte
Biais
Références
- Les publics de la Culture à Lausanne : rapport final (Moeschler 2019, p. 157, question 34)
Triangulation
Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - 22/04 : Ajout raisons professionnelles et raisons familiales sur la contrainte de temps - 01/05 : langage inclusif - [Phase d'analyse] : Traitement des réponses « Autre »

BLOC 3 : PRATIQUES CULTURELLES
Q3.8: Raisons évolution post-Covid-19 - Hausse
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Collecter les raisons de hausse de la fréquence des sorties culturelles, depuis le Covid-19
Libellé
Pour quelles raisons avez-vous augmenté la fréquence de vos sorties culturelles (cinéma, concerts, expositions, théâtre...) par rapport à 2019 ? (Plusieurs réponses possibles)
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ Je dispose de plus de moyens financiers pour les sorties culturelles ○ Je dispose de plus de temps pour les sorties culturelles (raisons professionnelles) ○ Je dispose de plus de temps pour les sorties culturelles (raisons familiales) ○ Je privilégie les sorties culturelles à d'autres types d'activités (sport, repos...) ○ J'ai la possibilité de sortir en groupe ○ J'apprécie encore plus me rendre physiquement dans les lieux culturels ○ Je suis attiré-e par la programmation culturelle actuelle ○ J'apprécie sortir plus fréquemment et rencontrer des gens, depuis l'épidémie de Covid 19 ○ Je sors plus fréquemment depuis que je télétravaille ○ L'accessibilité des lieux culturels s'est améliorée (mobilité réduite, déficience visuelle ou auditive) ○ Les transports se sont améliorés (parking, transports publics) ○ J'habite plus près des lieux culturels qui m'intéressent ○ Autre
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (plusieurs réponses) ○ Affichage si "Vous faites globalement plus de sorties culturelles" en question Q6.5 ○ Sélection aléatoire des choix (randomisation) ○ "Autre" avec saisie de texte
Biais
Références
Triangulation
Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - 22/04 : Ajout raisons professionnelles et raisons familiales sur la contrainte de temps - 01/05 : langage inclusif - [Phase d'analyse] : Traitement des réponses « Autre »

BLOC 3 : PRATIQUES CULTURELLES	
Q3.9 : Fréquentation des lieux ou événements culturels	
Objectifs	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Connaître les centres d'intérêt culturels des répondants 	
Libellé	
Au cours des 12 derniers mois, quels lieux ou événements culturels avez-vous fréquentés ? (Plusieurs réponses possibles)	
Type de réponse	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Monument, site historique ou archéologique ○ Concert ou spectacle musical ○ Musée : exposition ou galerie d'art ○ Musée : exposition historique, technique, régional ○ Cinéma ○ Cabaret-théâtre, revues, cirque, spectacles ○ Théâtre ○ Festivals (tous genres) ○ Bibliothèque ou médiathèque pour les loisirs ○ Bibliothèque ou médiathèque pour le travail / la formation ○ Spectacle de ballet ou de danse ○ Visite virtuelle de musée ou de monument ○ Aucun 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Monuments, sites historiques ou archéologiques</i> <i>Concerts de musique classique ou chorale ou à l'opéra</i> <i>Lieux de musiques actuelles ou de jazz</i> <i>Musées, expositions ou galeries</i> <i>Cinémas</i> <i>Théâtre</i> <i>Fêtes, festivals, animations</i> <i>Bibliothèque ou festivals du livre/BD</i> <i>Spectacle de danse ou de ballet</i>
Paramétrage	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (plusieurs réponses) ○ Sélection aléatoire des choix (randomisation) ○ Aucun = réponse exclusive ○ Forcer la réponse (obligatoire) car conditionne les questions suivantes 	
Biais	
Références	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Statistiques des pratiques culturelles (OFS, 2020, p. 6) ○ Pratiques culturelles dans le canton de Vaud (SERAC 2021, p. 14) (même source de données) ○ Les publics de la culture à Lausanne : rapport final, questions 19, 20, 21 (Moeschler, p. 156) 	
Triangulation	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Statistiques des pratiques culturelles (OFS, 2020, p. 6) ○ Pratiques culturelles dans le canton de Vaud (SERAC 2021, p. 14) (même source de données) ○ Les publics de la Culture à Lausanne : rapport final, questions 19, 20, 21 (Moeschler, pp. 71-72) 	
Remarques	
<ul style="list-style-type: none"> - Question assez standard sur les pratiques culturelles - Doit-on laisser les bibliothèques ? Oui pour triangulation CH et VD, mais redondant <p>Si on l'enlève on n'aura plus aucune info sur la fréquence de fréquentation éventuelle d'une bibliothèque, sauf pour la Riponne, testée en partie 1. Ce qui serait dommage pour une étude menée par une bibliothèque.</p>	

BLOC 3 : PRATIQUES CULTURELLES

Q3.10 : Fréquence de fréquentation des lieux ou évènements culturels

Objectifs

- Connaître le niveau d'engagement des répondants pour ces pratiques culturelles

Libellé

Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous fréquenté ces lieux ou événements culturels ?

Type de réponse

	1-3 fois /an	4-6 fois /an	7 fois ou plus /an
Monument, site historique ou archéologique	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Concert ou spectacle musical	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Musée : exposition ou galerie d'art	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Musée : exposition historique, technique, régional	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cinéma	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cabaret-théâtre, revues, cirque, spectacles	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Théâtre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Festivals (tous genres)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bibliothèque ou médiathèque pour les loisirs	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bibliothèque ou médiathèque pour le travail / la formation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Spectacle de ballet ou de danse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Visite virtuelle de musée ou de monument	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Paramétrage

- Type de question : Matrice (une seule réponse)
- Affichage de la question si ["Monument"... OU ... "Visite virtuelle"] est sélectionné en question Q3.10
- Affichage des lieux ou évènements culturels limité à ceux fréquentés par le répondant (question Q3.10).
- Sélection aléatoire des choix (randomisation)

Biais

Références

- Fréquences définies par l'OFS

Triangulation

- Etudes 2019 de l'OFS, analyse reprise sur VD

Remarques

- Ce type de question n'est pas le plus recommandé par Qualtrics (complexe, parfois peu lisible sur mobile et sans accès WCAG pour les personnes ayant un handicap). D'où le choix de procéder en plusieurs étapes pour ne proposer que les lieux ou évènements culturels pertinents.

BLOC 3 : PRATIQUES CULTURELLES
Q3.11 : Fréquentation des musées du Palais de Rumine
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Identifier la fréquentation des musées du Palais de Rumine par la population usagère de la BCUL ○ Identifier les profils de publics exclusifs musées/bibliothèque ou mixte, parmi les répondants ○ Identifier de possibles partenariats / synergies
Libellé
Au cours des 12 derniers mois, combien de fois avez-vous fréquenté les musées du Palais de Rumine ?
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ Jamais ○ 1-3 fois /an ○ 4-6 fois /an ○ 7 fois ou plus /an
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (une seule réponse) ○ Affichage si « Musée : exposition ou galerie d'art » OU « Musée : exposition historique, technique, régional » est sélectionné en Q3.10 ○ Sélection aléatoire des choix (randomisation)
Biais
Références
<ul style="list-style-type: none"> ○ Guide de l'élaboration d'un questionnaire BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 5)
Triangulation
<ul style="list-style-type: none"> - Études BCUL antérieures : 2018 (limité au Palais de Rumine + exposition/manifestation + cafétéria) (Simonet Chatton, Bezençon 2018, p. 47) 2011 sur toute la population vaudoise (M.I.S Trend 2011, p. 27) 2008 (limité au Palais de Rumine) (Wullyamoz 2008, pp. 14-15) - Les publics de la Culture à Lausanne : rapport final (Moeschler 2019, p. 107)
Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - 23/04 : Décision de supprimer la question portant initialement sur tous les musées cantonaux, au profit de celle-ci, restreinte aux musées du Palais de Rumine, pour évaluer l'usage du lieu dans sa globalité et identifier les profils des répondants exclusifs musées/bibliothèque et mixtes

BLOC 3 : PRATIQUES CULTURELLES
Q3.12 : Pratiques informationnelles
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Connaître les sources d'informations des répondants, qui se sont très diversifiées ces dernières années
Libellé
De manière générale, comment complétez-vous vos connaissances sur un sujet qui vous intéresse ? (Plusieurs réponses possibles)
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ Tutoriels vidéo (YouTube) ○ Plateforme d'apprentissage en ligne (E-learning, MOOC) ○ Échanges avec des experts ○ Échanges avec des proches ○ Réseaux sociaux ○ Réseaux professionnels ○ Presse papier ou en ligne ○ Livres physiques ou numériques ○ Revues spécialisées ○ Articles scientifiques ○ Internet (moteurs de recherche) ○ Wikipédia ○ Chat GPT ou équivalent (IA générative) ○ Autre
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (plusieurs réponses) ○ Sélection aléatoire des choix (randomisation) ○ "Autres" avec saisie de texte
Biais
Références
<ul style="list-style-type: none"> ○ BU Bordeaux (étude en cours) (ADBU 2024)
Triangulation
<ul style="list-style-type: none"> ○ Les influences culturelles à l'ère des réseaux sociaux numériques (Lapointe 2020)
Remarques
<p>- Intérêt de dissocier les contextes « travail-études » et « loisirs » ? La fiabilité attendue des informations n'est pas la même, le « niveau de divertissement » du média de transmission non plus. Par ex. : Dans quelles proportions les étudiants qui regardent des tutos Youtube pour leurs loisirs le font aussi pour leurs études ? Rejet de la proposition car trop complexe et pas toujours adaptée aux publics.</p> <p>- Valider la liste de choix, car non conventionnelle</p> <p>- 01/05 : langage inclusif</p> <p>- [Phase d'analyse] : Traitement des réponses « Autre »</p>

BLOC 3 : PRATIQUES CULTURELLES
Q3.13 : Activités de loisirs
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Comprendre comment les répondants utilisent leur temps libre (écosystème, concurrence, économie de l'attention)
Libellé
<p>Au cours des 12 derniers mois, quelles activités de loisirs avez-vous pratiquées ? (Plusieurs réponses possibles)</p>
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ Rencontrer des ami·e·s / connaissances ○ Faire une randonnée, un pique-nique, une excursion ○ Faire du sport, de l'exercice, du fitness ○ Faire des activités manuelles de bricolage, jardinage, décoration ○ Jouer à des jeux de cartes ou à des jeux de société ○ Participer à des fêtes locales, traditionnelles ou urbaines ○ Visiter des jardins botaniques ou zoologiques ○ Assister à des événements sportifs (hockey, football...) ○ Pratiquer une activité artistique (dessin, musique, peinture) ○ Faire une sortie culturelle (une exposition, un musée...) ○ Aller au cinéma ○ Autre ○ Aucune
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (plusieurs réponses) ○ Sélection aléatoire des choix (randomisation) ○ "Autre" avec saisie de texte ○ "Aucune" : réponse exclusive
Biais
<p>- 30/04 : [Répondant Test 2] Répétition des sorties culturelles et du cinéma dans cette question, alors que déjà interrogés en Q3.9 et Q3.10. 30/04 DL : réponse que ce sont des questions types de l'OFS.</p> <p>- 30/04 : [Répondant Test 7] Après relance pour savoir si rien ne l'avait dérangé dans le questionnaire, dit s'être demandé pourquoi certaines questions étaient en dehors du périmètre de la bibliothèque. Pas dérangé, mais s'est posé la question, même si comprend que c'est dans le cadre d'un travail de Master.</p>
Références
<ul style="list-style-type: none"> ○ Baromètre Les Français et la lecture du CNL, question D2 (Centre National du Livre (CNL) 2023) ○ Statistique des pratiques culturelles (OFS, 2020, p.10) : rencontrer des amis et connaissances / faire une randonnée, pique-niquer, faire une excursion / sport, exercice, fitness / cuisiner des plats spéciaux / ouvrages manuels, bricolage / jeux de cartes ou de société traditionnels / fêtes de village, de quartier, de sociétés / grandes fêtes traditionnelles (1er août, carnaval, etc.) / jeux vidéo ou électroniques / jardin zoologique / jardin botanique / événements sportifs (p. Ex. Athlétisme, football) / grandes fêtes urbaines (p. Ex. Street Parade) / Discothèques, dancing ou boîtes de nuit. ○ Pratiques culturelles du canton de Vaud (SERAC 2021, p. 24) ○ Les publics de la Culture à Lausanne : rapport final (Moeschler 2019, p. 152 questions 1 et 2)
Triangulation

- Baromètre Les Français et la lecture du CNL, question D2 (Centre National du Livre (CNL) 2023)
- Pratiques culturelles du canton de Vaud (SERAC 2021, p. 24)
- Statistique des pratiques culturelles (OFS, 2020, p.10)

Remarques

- « Par pratiques culturelles, on entend généralement l'ensemble des activités de consommation ou de participation liées à la vie intellectuelle et artistique, qui [...] participent à la définition des styles de vie : lecture, fréquentation des équipements culturels (théâtres, musées, salles de cinéma, salles de concerts, etc.), usages des médias audiovisuels, mais aussi pratiques culturelles amateurs. » (Coulangeon 2010, p. 4)
- « [...] [O]n adoptera ici une définition ouverte en y incluant notamment certaines activités de semi-loisirs (jardinage, bricolage) [...], ainsi que des pratiques liées à l'informatique et aux nouvelles technologies ». (Coulangeon 2010, p. 4)
- "Le domaine des pratiques sportives, en revanche, est exclu [...]." (Coulangeon 2010, p. 4)
- 01/05 : langage inclusif

- [Phase d'analyse] : Traitement des réponses « Autre »

BLOC 3 : PRATIQUES CULTURELLES
Q3.14 : Médias
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Comprendre comment les répondants utilisent leur temps libre (écosystème, concurrence, économie de l'attention)
Libellé
<p>Au cours des 12 derniers mois, quels médias avez-vous utilisés pour vos loisirs ? (Plusieurs réponses possibles)</p>
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ Jouer à des jeux vidéo (console, PC, tablette, téléphone portable...) ○ Écouter des podcasts ou des livres audio ○ Écouter la radio (en direct ou en différé) ○ Aller sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok...) ○ Écouter de la musique (tous supports) ○ Regarder la télévision (chaînes TV), en direct ou en différé ○ Regarder des films (tous supports, hors cinéma) ○ Regarder des séries (tous supports) ○ Regarder des vidéos ○ Échanger à distance avec votre entourage (téléphone, mail, Whatsapp...) ○ Lire des livres (format papier ou numérique) ○ Lire un magazine ou un journal (format papier ou numérique) ○ Publier du contenu sur les réseaux sociaux (textes, sons, images...) ○ Surfer sur internet ○ Aucun ○ Autre
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (plusieurs réponses) ○ Sélection aléatoire des choix (randomisation) ○ "Autre" avec saisie de texte ○ "Aucun" : réponse exclusive
Biais
<p>- 30/04 [Répondant Test 9] : « Qui ne va pas sur Facebook ? »</p>
Références
<ul style="list-style-type: none"> ○ Baromètre Les Français et la lecture du CNL, question D2 (Centre National du Livre (CNL) 2023) ○ Statistique des pratiques culturelles (OFS, 2020, p.10) : rencontrer des amis et connaissances / faire une randonnée, pique-niquer, faire une excursion / sport, exercice, fitness / cuisiner des plats spéciaux / ouvrages manuels, bricolage / jeux de cartes ou de société traditionnels / fêtes de village, de quartier, de sociétés / grandes fêtes traditionnelles (1er août, carnaval, etc.) / jeux vidéo ou électroniques / jardin zoologique / jardin botanique / événements sportifs (p. Ex. Athlétisme, football) / grandes fêtes urbaines (p. Ex. Street Parade) / Discothèques, dancing ou boîtes de nuit. ○ Pratiques culturelles du canton de Vaud (SERAC 2021, p. 24) ○ Les publics de la Culture à Lausanne : rapport final (Moeschler 2019, p. 152 questions 1 et 2)
Triangulation

- Baromètre Les Français et la lecture du CNL, question D2 (Centre National du Livre (CNL) 2023)
- Pratiques culturelles du canton de Vaud (SERAC 2021, p. 24)
- Statistique des pratiques culturelles (OFS, 2020, p.10)
- Cartographie de l'écosystème des podcasts et de ses acteurs : état des lieux et analyse (Observatoire des podcasts 2024) : Chronologie de l'émergence des podcasts p. 18

Remarques

- « Par pratiques culturelles, on entend généralement l'ensemble des activités de consommation ou de participation liées à la vie intellectuelle et artistique, qui [...] participent à la définition des styles de vie : lecture, fréquentation des équipements culturels (théâtres, musées, salles de cinéma, salles de concerts, etc.), usages des médias audiovisuels, mais aussi pratiques culturelles amateurs. » (Coulangeon 2010, p. 4)

- « [...] [O]n adoptera ici une définition ouverte en y incluant notamment certaines activités de semi-loisirs (jardinage, bricolage) [...], ainsi que des pratiques liées à l'informatique et aux nouvelles technologies ». (Coulangeon 2010, p. 4)

- « Le domaine des pratiques sportives, en revanche, est exclu [...]. » (Coulangeon 2010, p. 4)

- [Phase d'analyse] : Traitement des réponses « Autre »

1.5 Données sociodémographiques

BLOC 4 : DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES
Q4.1 : Genre
Objectifs
<ul style="list-style-type: none">○ Collecter les données sociodémographiques nécessaires à toute étude de ce type
Libellé
Vous êtes...
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none">○ Un homme○ Une femme○ Autre○ Je ne souhaite pas répondre
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none">○ Type de question : Choix multiple (une seule réponse)○ Forcer la réponse ? Non, tous les choix sont présents
Biais
Références
<ul style="list-style-type: none">○ Norme ISO 16439 (Delcarmine et al. 2016, pp. 16-17)○ Guide d'élaboration des questionnaires BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 14)
Triangulation
<ul style="list-style-type: none">- À recouper avec les données issues d'Alma sur les comptes lecteurs- Études BCUL antérieures 2018, 2012, 2008- Les publics de la Culture à Lausanne : rapport final (Moeschler 2019, p. 156 question 23)
Remarques
<ul style="list-style-type: none">- Valider les nouvelles conventions et bonnes pratiques BCUL sur ce sujet.

BLOC 4 : DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Q4.2: Âge
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Collecter les données sociodémographiques nécessaires à toute étude de ce type
Libellé
Quelle est votre année de naissance ? (ex. 1968, 2004)
Type de réponse
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (une seule réponse) ○ Réponse = nombre compris entre 1900 et 2014 ○ Forcer la réponse
Biais
Références
<ul style="list-style-type: none"> ○ Guide d'élaboration des questionnaires BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 14) ○ Études BCUL antérieures 2018, 2012, 2008
Triangulation
<ul style="list-style-type: none"> - À recouper avec les données issues d'Alma sur les comptes lecteurs - Les publics de la culture à Lausanne : rapport final (Moeschler 2019, p. 156 question 24)
Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - Données standards - La saisie de l'année est préférable à la liste déroulante (Qualtrics)

BLOC 4 : DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES
Q4.3 : Lieu de domicile
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Collecter les données sociodémographiques nécessaires à toute étude de ce type
Libellé
Où se situe votre lieu de domicile ?
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ - Canton de Vaud ○ - Autre canton suisse ○ - France - Zone frontalière ○ - Pays étranger (hors zone frontalière française)
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (une seule réponse) ○ Forcer la réponse
Biais
Références
- Conditions d'inscription à la BCUL sur site internet
Triangulation
- À recouper avec les données issues d'Alma sur les comptes lecteurs
Remarques
- Données standards

BLOC 4 : DONNÉES SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES
Q4.4 : Code postal
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Collecter les données sociodémographiques nécessaires à toute étude de ce type
Libellé
Quel est le code postal de votre domicile ? (ex. 1147, 1110)
Type de réponse
○
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Saisie de texte (une ligne) ○ Affichage si « Canton de Vaud » est sélectionné en Q4.3 ○ Réponse = nombre compris entre 0000 et 9999
Biais
Références
<ul style="list-style-type: none"> ○ Conditions d'inscription à la BCUL (BCUL site internet) ○ Guide d'élaboration des questionnaires BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 14) ○ Études BCUL antérieures 2018, 2012, 2008
Triangulation
<ul style="list-style-type: none"> - À recouper avec les données issues d'Alma sur les comptes lecteurs - Les publics de la Culture à Lausanne : rapport final (Moeschler 2019, p. 156 question 22), que sur région lausannoise
Remarques
- Données standards

BLOC 4 : DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Q4.5 : Canton
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Collecter les données sociodémographiques nécessaires à toute étude de ce type
Libellé
Quel est votre canton ?
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ Liste déroulante [AG...ZH]
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (une seule réponse) ○ Affichage si « Autre canton suisse » est sélectionné en Q4.3
Biais
Références
<ul style="list-style-type: none"> ○ Conditions d'inscription à la BCUL sur site internet
Triangulation
- À recouper avec les données issues d'Alma sur les comptes lecteurs
Remarques
- Données standards

BLOC 4 : DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Q4.6 : Formation
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Collecter les données sociodémographiques nécessaires à toute étude de ce type
Libellé
Quel est le plus haut niveau de formation que vous avez terminé ou que vous suivez actuellement ?
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ - Ecole obligatoire ○ - Apprentissage, CFC, maturité professionnelle ○ - Maturité gymnasiale ○ - Ecole professionnelle supérieure ○ - HES, HEP ○ - Université de Lausanne (UNIL) ○ - Autre université ou EPF
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (une seule réponse) ○ Forcer la réponse
Biais
- 30/04 : [Répondant Test 5] Pourquoi distinguer l'UNIL des autres universités/EPF) 30/04 DL : Informations sur la relation UNIL / BCUL
Références
<ul style="list-style-type: none"> ○ Guide d'élaboration des questionnaires BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 14) ○ Etudes BCUL antérieures : 2018
Triangulation
<ul style="list-style-type: none"> - Études BCUL antérieures 2018, 2012 - Les publics de la Culture à Lausanne : rapport final (Moeschler 2019, p. 156 question 29) : "Votre formation la plus élevée acquise, une seule réponse"
Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - Données standards - Reprise de la liste de choix de l'étude BCUL 2018, avec la distinction de l'université de Lausanne - Pas de distinction Bachelor / Master / PhD

BLOC 4 : DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Q4.7 : Statut professionnel
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Collecter les données sociodémographiques nécessaires à toute étude de ce type
Libellé
Quel est votre statut professionnel actuel ?
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none"> ○ - À plein temps ○ - À temps partiel ○ - En recherche d'emploi ○ - En formation ○ - Personne au foyer ○ - Retraité·e, rentier·ère ○ - Autre
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Choix multiple (une seule réponse) ○ Forcer la réponse
Biais
Références
<ul style="list-style-type: none"> ○ Guide d'élaboration des questionnaires BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 14)
Triangulation
<ul style="list-style-type: none"> - Études BCUL antérieures 2018, 2012 - Les publics de la Culture à Lausanne : rapport final (Moeschler 2019, p. 156) : question 30, texte libre et mention de la profession
Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - Données standards - "Autre" contient par ex. : Sans emploi et sans recherche d'emploi, Assurance invalidité (AI) - 01/05 : langage inclusif

BLOC 4 : DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Q4.8 : Dimensionnement du ménage
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Collecter les données sociodémographiques nécessaires à toute étude de ce type
Libellé
Combien de personnes vivent dans votre ménage (y compris vous) ?
Type de réponse
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Saisie de texte (une ligne) ○ Nombre compris entre 1 et 20
Biais
Références
<ul style="list-style-type: none"> ○ Les publics de la Culture à Lausanne : rapport final (Moeschler 2019, p. 156 question 27-28)
Triangulation
<ul style="list-style-type: none"> - Études BCUL antérieures 2018, 2012 - Les publics de la culture à Lausanne : rapport final (Moeschler 2019, p. 156) : question 27 « Total de personnes vivant dans le ménage » et question 28 « Y a-t-il des enfants dans le ménage ? » : O/N « Précisez » : 0-5 ans, 6-14 ans, 15 ans+
Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - 23/04 : Reformulation et suppression de la composition familiale par tranche d'âge - Permet une meilleure connaissance des publics (l'individu considéré avec sa dynamique familiale) - [Phase d'analyse] : « [...] je suis actuellement en erasmus à l'étranger. je suis dans une colocation de 3 personnes en allemagne, 4 personnes à lausanne et si non j'ai mon adresse chez mes parents (où nous sommes 6 en tout, 5 sans ma sœur en colocation (mais qui a son adresse chez mes parents...) cette question est donc compliquée à répondre pour moi. je n'ai pas de ménage fixe. »

1.6 Données qualitatives

BLOC 5 : DONNEES QUALITATIVES
Q5.1 : Remarques complémentaires
Objectifs
<ul style="list-style-type: none">○ Laisser la place à la communication de tout élément complémentaire de la part du répondant (espace d'expression, contenu qualitatif)
Libellé
Avez-vous des remarques complémentaires à nous communiquer, sur la BCUL ou les thématiques abordées dans cette enquête ?
Type de réponse
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none">○ Type de question : Saisie de texte (plusieurs lignes)
Biais
- 30/04 : [Répondant Test 5] « Je ne vais pas me gêner ! » (au sujet d'une ouverture plus large)
Références
<ul style="list-style-type: none">○ Guide d'élaboration des questionnaires BCUL (Perret, Simonet Chatton 2012, p. 11)○ (Evans 2017)
Triangulation
- Etudes BCUL antérieures : 2018
Remarques
<ul style="list-style-type: none">- Bonne pratique des enquêtes par questionnaire- Limiter au maximum les questions ouvertes- La placer en fin de questionnaire pour collecter des remarques portant sur l'ensemble de l'enquête

1.7 Recrutement étude qualitative

BLOC 6 : RECRUTEMENT ÉTUDE QUALITATIVE
Q6.1 : Intérêt pour échanges ultérieurs
Objectifs
<ul style="list-style-type: none">○ Obtenir l'accord des répondants pour être recontactés dans le cadre de cette étude pour procéder à des approfondissements (études qualitatives)
Libellé
A la suite de cette enquête, acceptez-vous d'être recontacté-e pour échanger sur l'évolution des usages et des services de la BCUL ?
Type de réponse
<ul style="list-style-type: none">○ oui○ non
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none">○ Type de question : Choix multiple (une seule réponse)○ Forcer la réponse (obligatoire) car conditionne les questions suivantes
Biais
Références
<ul style="list-style-type: none">○ (Evans 2017)
Triangulation
Remarques
<ul style="list-style-type: none">- Question indispensable pour la suite de l'étude- Bonne pratique des études qualitatives suivies d'études quantitatives- 01/05 : langage inclusif

BLOC 9 : RECRUTEMENT ÉTUDE QUALITATIVE
Q6.2 : Adresse mail de contact
Objectifs
<ul style="list-style-type: none"> ○ Obtenir l'adresse mail des répondants acceptant d'être recontactés dans le cadre de l'étude
Libellé
A quelle adresse mail pouvons-nous vous contacter ?
Type de réponse
Paramétrage
<ul style="list-style-type: none"> ○ Type de question : Saisie de texte ○ Forcer la réponse (obligatoire) ○ Condition de validation : format adresse mail <p>- [Phase terrain] 07/05 - 9h43 : Suppression des contraintes sur ce champ, après réception de deux mails de répondants n'arrivant pas à valider leur adresse mail.</p> <p>Priorité = permettre aux répondants de finaliser leur questionnaire vs qualité de l'information collectée (validité de l'adresse mail), d'autant plus que beaucoup semblent se déclarer ouverts à la discussion et laissent leur adresse mail !</p> <p>=> prévoir un retour car impossible de toutes les auditionner lors des focus groups.</p>
Biais
Références
<ul style="list-style-type: none"> ○ (Evans 2017)
Triangulation
Remarques
<ul style="list-style-type: none"> - Question indispensable pour la suite de l'étude - Bonne pratique des études qualitatives suivies d'études quantitatives

Bibliographie

- BAIN & COMPANY, 2024. Net Promoter Score® (NPS) & System. *Bain & Company* [en ligne]. 18 juillet 2024. Disponible à l'adresse : <https://www.bain.com/consulting-services/customer-strategy-and-marketing/net-promoter-score-system/> [consulté le 15 août 2024].
- BCUL, 2011. *Enquête sur les manifestations culturelles : questionnaire à l'attention des publics de la BCUL*. Lausanne : BCUL. Février 2011. [document interne]
- CENTRE NATIONAL DU LIVRE (CNL), 2023. *Baromètre : Les Français et la culture* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/71286-les-francais-et-la-lecture-infographie.pdf> [consulté le 15 août 2024].
- CORON, Clotilde, 2020. *La boîte à outils de l'analyse de données* [en ligne]. Paris : Dunod. La Boîte à Outils. ISBN 978-2-10-080855-7. Disponible à l'adresse : <https://hesge.scholarvox.com/book/88882036> [consulté le 15 août 2024]. [accès sur abonnement]
- DELARMINE, Nadine et al., 2016. *Livre blanc « Qu'est-ce qui fait la valeur des bibliothèques ? »* [en ligne]. AFNOR/CN46-8. Disponible à l'adresse : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65997-qu-est-ce-qui-fait-la-valeur-des-bibliotheques-livre-blanc.pdf> [consulté le 15 août 2024].
- ÉTAT DE VAUD, 2021. *Les pratiques culturelles dans le canton de Vaud en 2019* [en ligne]. Lausanne : Service des Affaires Culturelles (SERAC). Disponible à l'adresse : https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/statvd/Dom_16/Publications/Brochure-SERAC.pdf [consulté le 15 août 2024].
- EVANS, Christophe (éd.), 2017. *Mener l'enquête : Guide des études de publics en bibliothèque* [en ligne]. Villeurbanne : Presses de l'enssib. La boîte à outils, 22. ISBN 978-2-37546-035-1. Disponible à l'adresse : [DOI 10.4000/books.pressesenssib.563](https://doi.org/10.4000/books.pressesenssib.563).
- INSYNC SURVEYS PTY LTD, 2019. *Dalhousie Libraries Survey : Key findings report* [en ligne]. Halifax : Dalhousie University. Février 2019. Disponible à l'adresse : <https://cdn.dal.ca/content/dam/dalhousie/pdf/library/assessment/2019-02-24%20Dalhousie%20Libraries%20Survey%20Key%20Findings%20Report%20MAC.pdf> [consulté le 15 août 2024].
- ISO, 2019. *Market, opinion and social research, including insights and data analytics — Vocabulary and service requirements*. Genève : International Organization for Standardization. ISO 20252:2019. Disponible à l'adresse : <https://www.iso.org/standard/73671.html> [consulté le 15 août 2024]. [accès payant]
- M.I.S TREND, 2011. *Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne - Riponne*. Lausanne : BCUL. Septembre 2011. [document interne]
- M.I.S TREND, 2012. *Étude sur l'utilisation actuelle et les attentes des usagers de la Riponne relativement à l'offre numérique de la bibliothèque*. Lausanne : BCUL. Novembre 2012. [document interne]
- MOESCHLER, Olivier, 2019. *Les publics de la culture à Lausanne : Enquête sur la fréquentation des institutions culturelles par la population de l'agglomération* [en ligne]. Lausanne : UNIL. Juin 2019. Disponible à l'adresse : https://www.dropbox.com/scl/fo/8u4bbci8il5pst5wnx4ga/ALDB8AZi6fpRAe3VxK-ugNQ/Rapport_Publics_de_la_culture_a_Lausanne_2019.pdf?rlkey=myzlcwpa429ww4qfp6flwo4i&e=1&d=0 [consulté le 15 août 2024].
- OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE (OFS), 2020. *Les pratiques culturelles en Suisse - Principaux résultats 2019 et comparaison avec 2014* [en ligne]. Neuchâtel : Office fédéral de la statistique (OFS). 1616-1900. Disponible à l'adresse : <https://dam-api.bfs.admin.ch/hub/api/dam/assets/15044400/master> [consulté le 15 août 2024].

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE (OFS), 2024. *Équipement et dépenses TIC des ménages - 1998-2022* [en ligne]. [Excel]. ind-f-30103. 5 juin 2024. Office fédéral de la statistique. Disponible à l'adresse : <https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/31605929> [consulté le 15 août 2024].

PERRET, Michael et SIMONET CHATTON, Françoise, 2012. *Enquêtes BCUL - Guide de l'élaboration d'un questionnaire BCUL*. Lausanne : BCUL. 21 novembre 2012. [Document interne]

QUALTRICS XM, 2022b. Guide du Net Promoter Score. *Qualtrics XM* [en ligne]. 12 mars 2022. Disponible à l'adresse : <https://www.qualtrics.com/fr/gestion-de-l-experience/client/nps/> [consulté le 15 août 2024].

SIMONET CHATTON, Françoise et BEZENÇON, Christophe, 2018. *Enquête 2018 sur les besoins non documentaires du public du site Riponne de la BCUL*. Lausanne : BCUL. [document interne]

WULLYAMOZ, Jean-François, 2008. *La BCU/Riponne et son public : profil, pratiques et attentes*. Lausanne : BCUL. [document interne]